

சல்மாவின் பால்யம் சிறுகதைத் தொகுப்பில் இஸ்லாமிய பெண் வாழ்வு

முனைவர் கா. கமதீன்

உதவிப்பேராசிரியர் மற்றும் தலைவர்
இஸ்லாம் மற்றும் இஸ்லாமியத் தமிழியல் துறை
சமயங்கள், தத்துவம் மற்றும் மனிதநேயச் சிந்தனைப்புலம்
மதுரை காமராசர் பல்கலைக்கழகம், மதுரை

மலர்: 11

சிறப்பிதழ்: 1

மாதம்: சூலை

வருடம்: 2023

P-ISSN: 2321-788X

E-ISSN: 2582-0397

DOI:

[https://doi.org/10.5281/
zenodo.8233294](https://doi.org/10.5281/zenodo.8233294)

முன்னுரை

தமிழ்ச் சமூகத்தில் பன்னெடுங்கால பாரம்பரிய வாழ்வியலை உடையவர்களாக இருப்பவர்கள் இஸ்லாமியர்கள் ஆவர். கி.பி. ஆறாம் நூற்றாண்டில் தோன்றிய இஸ்லாமிய சமயம் இந்தியாவில் இஸ்லாமியர் படையெடுப்பிற்கு முன்பே பரவியிருப்பதாகக் கூறப்படுகிறது. இஸ்லாம் சமய வாழ்வியல் என்பது அச்சமய நெறிகளோடு இணைக்கப்பட்ட ஒன்றாகக் கருதப்படுகிறது. இஸ்லாமியர்கள் தமது செயல்பாடுகளில் சமய நெறிகளைப் பின்பற்றி வாழ்வதை கடமையாகக் கொண்டுள்ளனர். அவர்கள் தொழுகை, ஹஜ் பயணம், ஜிகாத் போன்றவற்றைக் கடைபிடிக்கின்றனர். ஆண்கள், பெண்கள் இதில் வேறுபாட்டுடன் நடத்தப்படுகின்றன. இஸ்லாமிய பெண்களின் வாழ்வு மூடுண்ட திரைகளுக்குள் நடைபெறுவதாக அமைகிறது. ஆண்களுக்கு இருக்கின்ற வாழ்வியல் சுதந்திரம் அவர்களுக்கு மறுக்கப்பட்ட ஒன்றாகவே இருந்து வருகிறது. கல்வி, வேலை வாய்ப்பு, குடும்பநிலை ஆகியவற்றில் ஆண்களுக்கே முன்னுரிமையும் முதன்மையும் கொடுக்கின்றனர். சமய நெறிகள் என்பவை பெண்களுக்கு கட்டிற்றுக்கமானதாக இருக்கின்றது. குடும்ப அமைப்பில் ஆணின் அதிகாரமே மேலோங்கி இருக்கிறது. கல்வியில் பெண் குறிப்பிட்ட எல்லை வரை மட்டுமே அனுமதிக்கப்படுகிறார்கள். விருப்பத் தேர்வுகள் இல்லாதவளாக பெண் இருக்கிறாள். இஸ்லாமியர்கள் இன்றைய சூழலில் சந்தித்து வரும் பல்வேறு இடர்பாடுகள் அவர்களுக்குள் இருக்கும் முரண்களைக் குறித்தனவாகவும் இன்று பேச பொருளாகியுள்ளன. பெண் திருமணம், கருக் கலைப்பு, மறுமணம் செய்தல், கல்வி, மதரசா கல்வி, குடியரிமைப் பிரச்சினைகள், அரசால் நேரும் பல்வேறு நெருக்கடிகள், இந்துத்துவ சக்திகளால் நேரும் பிரச்சினைகள் எனப் பல்வேறு பிரச்சினைகளைச் சந்தித்து வருகின்றனர். இவர்களுடைய பிரச்சினைகள் காலந்தோறும் இலக்கியமாக்கி இருக்கின்றனர். இதில் பெண் படைப்பாளர்களின்கதைகள் இஸ்லாத்திற்குள் இருக்கும் உள்முரண்களைப் பற்றி எடுத்துரைக்கின்றனவாக அமைகின்றன. அவ்வாறு தமிழில் இஸ்லாத்தின் உள்முரண்களையும் பெண்ணொடுக்குமுறை பற்றியும் எழுதியவர் சல்மா ஆவார். இவருடைய புதினங்கள் சமூகத்தில் அதிர்வுகளை

ஏற்படுத்தியனவாகக் கருதப்படுகின்றன. இரண்டாம் ஜாமங்களின் கதை, மனாமியங்கள் என்பன இவரது புதினங்கள் ஆகும். சாபம், பால்யம் ஆகிய சிறுகதைத் தொகுப்புகளையும் வெளியிட்டுள்ளார். பச்சை தேவதை இவரது முதல் கவிதைத் தொகுப்பாகும். கவிஞராகவே தொடக்கத்தில் வெளியானார். இவரது கதைகளில் இஸ்லாமியப் பெண்களின் பல்வேறு சூழல்களிலான வாழ்வு வெளிப்படுத்தப்படுகிறது. பால்யம் சிறுகதைத் தொகுப்பில் காணப்படும் பெண்களின் வாழ்வு குறித்து இக்கட்டுரை அமைகிறது.

இஸ்லாமிய பெண்களின் வாழ்வு

இஸ்லாம் சமயம் தோன்றிய அரேபிய நாடுகளில் மிகுந்த கட்டுப்பாடுகளைக் கொண்டதாக இருக்கின்றது. பண்பாட்டுத் தளத்தில் பெண்கள் ஒடுக்கப்படும் சூழல் உலகெங்கும் இருந்தாலும் ஒவ்வொரு சமயத்திலும் இருக்கின்ற கட்டுப்பாடுகள் அவ்வவ் சமயவாதிகளால் முன்னிறுத்தப்படுகின்றன. ஆண்களைப் போல சுதந்திர வெளியை உடையவர்களாக பெண்கள் இல்லை என்பது எல்லா சமயங்களிலும் உள்ள யதார்த்தம் ஆகும். இஸ்லாம் கூறும் சமய நெறிகளைப் பின்பற்றுவதை வழக்கமாகக் கொண்ட பெண்கள் அவற்றை கட்டுப்பாடுகளாகக் கொள்வதில்லை. மாறாக கடமையாகவே கொள்கின்றனர். இஸ்லாம் பெண்களை நடத்தும் விதம் குறித்து அல்குர்ரானிலும் அதற்கு விளக்கமளிப்பவர்களிடமும் வேறுபாடுகள் இருக்கின்றன என்று கூறப்படுகிறது. மேலும் இஸ்லாமிய சமூகத்தில் பெண்களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்படவில்லை. ஆண்களுக்கே மிகுதியான முக்கியத்துவம் அளிக்கப்பட்டது. வறண்ட பாலைவனத்திற்குரிய கடின வாழ்க்கையும் அதனால் எழுந்த சமூகத் தேவைகளும் கோத்திரங்களுக்கிடையிலான இடையறாத யுத்தங்களும் சமுதாயத்தில் ஆணுக்கு அதிக அளவு முக்கியத்துவத்தை வழங்கின. மகளின் பிறப்பை விட மகனின் பிறப்பையே பேராள்வத்துடன் அவர்கள்

எதிர்பார்த்திருந்தனர் (எம்.எஸ்.எம்.அனஸ், இஸ்லாத்தின் தோற்றம் ஒரு சமூகவியல் ஆய்வு, ப.126) என்று குறிப்பிடுகிறார்.

இந்தியாவில் இஸ்லாமியர்களின் வாழ்வியல் பல்வேறு சிக்கல்களுக்கு உள்ளாகியுள்ளது. அதில் பெண்களின் பங்கும் மிக முக்கியமானது இந்திய அரசினால் கொண்டு வரப்பட்டுள்ள சட்டங்கள் இஸ்லாமியர்களுக்கு எதிரானதாக இருப்பதும் அதை எதிர்த்து டில்லியில் பெண்கள் நடத்திய போராட்டமும் கவனத்திற்குரியனவாகும். குடியுரிமைச் சட்டத்தின்படி குடியுரிமையை நிரூபிக்க வேண்டும் என்பது அவர்கள் மீதான தாக்குதலாகக் காண்கிறார்கள். அதை எதிர்த்து டில்லியல் ஷாகின்பாக்கில் நடத்திய போராட்டம் அவர்கள் இந்நாட்டின் குடிகளே என்பதைப் பறைசாற்றுவதற்காக என அமைகிறது. இப்போராட்டத்தில் பங்கு கொண்ட பெண்கள் சந்திக்கும் பிரச்சினைகளைப் பற்றி சிறுகதை எடுத்துரைக்கிறது.

இஸ்லாம் மார்க்கத்தில் பெண்களுக்கு இரண்டாம் இடமே அளிக்கப்படுகிறது. பள்ளிக்குச் செல்லுதல், மதரசாவிற் குச் செல்லுதல் போன்றவற்றில் பெண்ணுக்கும் ஆணுக்கும் இருவரிடையே உள்ள வேறுபாடுகள் பற்றிக் கூறப்படுகிறது. ஹலால் என்னும் அச்சிறுகதை பள்ளிக்குச் செல்லும் மாணவன் பைசல் மற்றும் மாணவி கதீஜா இருவரில் கதீஜாவிற்கு வழங்கப்படாத சுதந்திரம் பற்றிக் கூறப்படுகிறது.

பிறிதொரு கதையான விளையாட்டு என்பதில் குறிப்பிடப்படும் செய்தியானது சிறு குழந்தைகளைத் தவறாகப் பயன்படுத்தும் பெரிய மனிதர் பற்றியதாக இருக்கிறது. இப்பிரச்சினைகள் யாவும் சமூகத்தில் நடைபெறக் கூடிய ஒன்றாகவும் இதனை எதிர்கொள்வதில் பல்வேறு சிக்கல்கள் இருப்பதாகவும் சுட்டப்படுகின்றன.

போராட்ட வாழ்வும் பெண்களும்

பால்யம் சிறுகதைத் தொகுப்பில் முதல் கதை இருண்மை என்பதாகும். இக்கதையானது

இந்திய அரசு கொண்டு வந்துள்ள குடியரிமைப் பாதுகாப்புச் சட்டம் என்பது பற்றியது. குடியரிமையைப் பறிக்கும் வகையில் குறிப்பிட்ட சமயத்தினருக்கு எதிராக மக்களை திசை திருப்பும் வகையில் உருவாக்கப்பட்ட சட்டமாகும். இச்சட்டத்தை எதிர்த்து ஜனநாயகத்தில் நம்பிக்கையுள்ள மக்கள் அனைவரும் போராட்டத்தில் குதித்தனர். அவ்வாறான போராட்டத்தினை ஷாகின்பாகில் பெண்கள் மேற்கொண்டிருந்தார்கள். அதில் கலந்து கொண்ட பெண்கள் இரவு தங்குவதற்காக தோழியின் வீட்டிற்கு வருகிறார்கள். அந்த தோழியின் கணவனோ அவர்கள் இஸ்லாமியர்கள் என்பதால் தங்கக் கூடாது என்று சத்தமிடுகிறான். அவர்களை நோக்கி தீய வார்த்தைகளைப் பேசுகிறான். குடியரிமைப் பாதுகாப்புச் சட்டம் என்பது இஸ்லாமியர்களுக்கு எதிரானதாக இருக்கிறது. ஒரு நிலம் சார்ந்த குடியரிமையை மதம் சார்ந்த குடியரிமையாக மாற்றுகிறார்கள். இதனைக் கொண்டு வருவதற்கான ஒரு அடிப்படையே குடியரிமை திருத்தச் சட்டம் 2019ன் நோக்கம். இந்தியனாக இரு என்பதை இந்துவாக ஒரு படி மேலே இந்துத்துவனாக இரு என்பதே காரணம். (ஜமால்ன், குடியாண்மைச் சமூகமும் நுண்பாசிசமும், ப.371) என்ற கூற்றில் இந்துக்களை வெறியேற்றுவதன் மூலம் இஸ்லாம், கிறித்தவர்களை வெறியேற்றும் எண்ணத்தினை உடையவர்களாக மாற்றுகிறார்கள் என்பதை அறியமுடியும். இந்தப் போராட்டத்தில் கலந்து கொள்ளும் பெண்கள் ஹாலிதா, ஆஷா உன்னி, மம்தா ஆகியோர் அவர்களது தோழியான நமீதா வீட்டிற்குச் செல்ல திட்டமிடுகின்றனர். பகலில் செல்ல முடியாததால் இரவு உணவுக்குச் செல்ல முடிவு செய்கின்றனர். அவர்கள் குளிர் நிறைந்திருந்த அந்த மாலையில் அவர்கள் ஷாகின் பாகின் அந்தப் போராட்டக் கூட்டத்தில் இருந்தார்கள். அந்த ஷாமியானா பந்தலுக்குக் கீழாகப் பரவலாக அமர்ந்து கலகக் குரல்களை ஒலித்த பெண்களும் அவர்களது முகங்களும் இன்னும் நினைவில் இருந்து

துன்புறுத்திற்று. கடும் குளிரில் சில நாட்களுக்கு முன் மரணித்த குழந்தையின் தாயாரை அடையாளம் கண்டு கொண்ட மம்தா நீண்ட நேரம் அவளை அணைத்தபடி அமர்ந்து அவளது துயரத்தில் பங்கெடுப்பதைக் கவனித்தபடி மேடையில் ஒரு முதிய முக்காடு அணிந்த பெண் பேசுவதைக் கேட்க ஆரம்பித்தாள் ஹாலிதா (பால்யம், ப.15-16) என்று போராட்டத்தில் பெண்கள் கலந்து கொள்வதும் அப்போராட்டத்தில் வயதான பெண்கள், கலந்து கொள்வதையும் போராட்டக் களத்தில் குழந்தையை இழந்த பெண்வாடியிருப்பதையும் சுட்டிக் காட்டுகின்றார் ஆசிரியர். பெண்கள் மிகுதியாக அந்தப் போராட்டத்தில் கலந்து கொண்டிருக்கின்றனர். உறுதியான மனநிலை கொண்ட பெண்கள் அப்போராட்டத்தில் கலந்து கொண்டுள்ளனர் என்பதை எத்தனை மன உறுதி அந்தப் பெண்களிடம் எந்த சுயநலனுமில்லாமல் ஒரு போராட்டம். இப்படி ஒரு போராட்டத்தை என் வாழ்நாளில் கண்டதில்லை. அமேலிங் என்றாள். ஆமாம் வாட் எபியூட்டி என்று ஆமோதித்த மம்தாவின் மூக்குக் கண்ணாடிக்குள்ளாக ஒளிர்ந்த கண்களில் பரவசத்தைக் கண்டாள் ஹாலிதா (பால்யம், ப.17) என்ற கூற்றில் பெண்களின் உறுதி மிக்க போராட்டமும் அவர்களது பொதுநல வேட்கையும் பற்றிக் கூறப்படுகிறது.

ஆஷா, மம்தா, ஹாலிதா, நமீதா ஆகியோர் ஒரு வாடகை வாகனத்தில் செல்கிறார்கள். அப்போது நாட்டின் தலைமை அமைச்சர்கள் பற்றி விவாதித்துக் கொண்டே செல்கிறார்கள். ஓட்டுநரை காட்டி பேச்சை நிறுத்தச் சொல்கிறாள். இந்த அரசு எதையாவது பொருட்படுத்துகிறதா என்ன? இப்படிப் பட்ட அரசும் இப்படி ஒரு பிரதமரும் இனி எக்காலத்திலும் வாய்க்கக் கூடாது. தங்களது மலிவான சித்தாந்தத்திற்காக எத்தனை மோசமாக நடந்து கொள்கிறார்கள். பாசிஸ்ட்ஸ் (பால்யம், ப.18) என்று ஆஷா கூறுகிறாள். வாகன ஓட்டியைக் கண்ணால் காட்டி அவளை அமைதியாக இருக்கும்படி

கூறுகிறாள் ஹாலிதா. வாகன ஓட்டிகள் ஆளுங்கட்சியின் ஆதரவாளர்களாக இருந்தால் பிரதமரை விமர்சிப்பவர்களை ஏதேனும் செய்யக் கூடும் என்ற அச்சம் அவர்களிடம் இருந்தது. எனவேதான் கையை அழுத்திப் பிடித்து அமைதி காக்கச் சொல்கிறாள் ஹாலிதா. ஹாலிதாசுட்டென அவளது உள்ளங்கையைப் பிடித்து அழுத்தி டிரைவரை கண்ணாடையில் காட்டினாள். ஆஷாவின் குரல் அப்படியே உள்ளே அழுங்கிற்று. சில நாட்களுக்கு முன்பும்பையில் ஒரு பத்திரிகையாளர் டாக்ஸியில் இருந்தபடி போனில் நண்பன் யாரிடமோ அரசையும் பிரதமரையும் விமர்சனம் செய்து பேசியபடி வந்ததைக் கவனித்த டாக்ஸி டிரைவர் காரைக் கொண்டு போய்க் காவல் நிலையத்தில் நிறுத்தியது நினைவுக்கு வந்தது. (பால்யம்.ப.19) என்று அரசின் ஆதரவாளர்கள் நடந்து கொள்ளும் முறை பற்றி நினைத்துப் பார்க்கிறாள் ஹாலிதா. எனவேதான் பேச்சை நிறுத்துமாறு கூறுகிறாள். அவர்கள் மூவரும் நமீதாவின் வீட்டிற்குச் சென்று இரவு உணவை முடித்து விட்டுக் கிளம்புகிறார்கள் அவர்கள் இரவு உணவை முடித்து விட்டு வரவேற்பறைக்கு வந்தார்கள். அவனோடு சற்றுப் பேச வேண்டியிருக்கும் என மம்தாவும், ஆஷாவும் யோசித்திருக்கக் கூடும். அவன் டிவியில் செய்திபார்த்தபடி அவர்களை கவனிக்காதமாதிரி அமர்ந்திருந்தான். (பால்யம்.19). அவர்கள் இரவில் தனியாகச் செல்வதை உணர்ந்த நமீதா தன் கணவனிடம் ஹாலிதாவை அழைத்துச் சென்று விட்டு வருமாறு கூற முற்படுகிறாள். அவர்கள் போராட்டக் காரர்கள் என்பதைத்தான் அவன் சுட்டிக் காட்டி தன் வீட்டில் அவர்களை அனுமதித்தது தவறு என்கிறாள். நமீதாவின் கணவன் அது தன் வீடு என்றும் தன்னை அனுமதி கேட்க வேண்டும் என்று கூறியது. அரசியலாளர்களின் குரலாகவே ஒலித்தது. இஸ்லாமியர்கள் இந்தியாவில் குடியிருக்க இந்துக்களான பெரும்பான்மை மக்களிடம் அனுமதி கேட்க வேண்டும் என்ற எண்ணத்தைப் போன்று இருந்தது. நமீதா அவர்களைத் தான்

அழைத்து வந்ததை உணர்த்துகிறாள் எனினும் அவன் உச்சஸ்தாயியில் கத்துகிறான். தன்னிடம் அனுமதி கேட்டிருக்க வேண்டும் என்று கூறுகிறாள்.

இவ்வாறு இருண்மை என்னும் சிறுகதையானது பெண்கள் ஆண்களின் உலகில் சுதந்திரமாக உலவ முடியாது என்பதை வாகன ஓட்டி, குடும்பத் தலைவன், அரசியலாளர்கள் ஆகியோரின் மூலம் உணர்த்துவதாக அமைகிறது. இஸ்லாமியப் பெண்களின் போராட்டம் தொடர்ந்து நடந்து கொண்டிருந்தது. அதில் கலந்து கொள்ளும் பெண்கள் சமூக அக்கறை மிகுந்தவர்களாக இருந்தாலும் ஆணாதிக்கச் சமூகமும் அரசும் அவர்கள் மேல் ஆதிக்கம் செலுத்தி தன் அடிமைகளாகவே நடத்த எண்ணுகிறது என்பதை உணர்த்துகிறது.

குடும்ப அமைப்பில் இஸ்லாம் பெண்கள்

சமூக அமைப்பில் இஸ்லாமிய பெண்களின் நிலை ஆதிக்கவாதிகளுக்கு நடுவில் வாழும் நிலையில்தான் இருக்கிறது, அவர்கள் இரண்டாம் நிலையில் வைத்து எண்ணப்படும் வகையினராகவே இருக்கின்றனர். இஸ்லாமிய குடும்ப அமைப்பு என்பது தந்தைவழிச் சமூக அமைப்பினைக் கொண்ட மணமுறைகளைக் கொண்டு விளங்குகிறது. குர்ஆனில் உள்ள ஆனால் அவர்களின் ஆண்கள் அவர்களை விட ஒருபடி உயர்ந்தவர்கள் என்னும் வாக்கியத்திற்கு விளக்கம் அளிக்கையில் இப்பனு ஜராரீர் அல்தப்ரி என்பவர் கூறுவதாவது சில அறிவாளிகள் கூறுகின்றார்கள். ஒருபடி உயர்வு என்னும் பொழுது ஆண்கள் சொத்துக்களுக்கு வாரிசாகும்பொழுதும் ஜிகாத் என்னும் சமயப் போராட்டத்தின் பொழுதும் இவற்றைப் போன்று வேறு சந்தர்ப்பங்களிலும் பெண்களை விட ஆண்களை உயர்வான நிலையில் இறைவன் வைத்திருக்கிறான். இதன் கருத்தை வேறு சிலர் இவ்வாறு கூறுகின்றனர். ஒருபடி உயர்வு என்பது ஆள்வதையும் கீழ்ப்படிவதையும் அதாவது ஆண்களின் ஆட்சியையும் பெண்கள் அவர்களுக்குக் கீழ்ப்படிந்து நடப்பதையும்

குறிக்கின்றது (கமலுதீன் கான், இஸ்லாத்தில் மகளிர் நிலை, ப.13) என்ற கூற்றானது குடும்ப அமைப்பில் ஆண்கள் உயர்வாகக் கருதப்பட வேண்டும் என்பதை தவறாக பொருள் புரிந்து கொண்டு நடத்துகின்றனர் என்று கூறப்படுகிறது. ஆனால் அல்குர் ஆனின் வசனங்கள் தவறாகவே புரிந்து கொண்டு குடும்ப அமைப்பில் பெண்கள் நடத்தப்படுகின்றனர் என்பதைக் காணமுடிகிறது.

பால்யம் சிறுகதைத் தொகுப்பில் உள்ள ஹலால் என்னும் சிறுகதையானது கதீஜா என்னும் சிறுமியின் பார்வையில் கூறப்படுகிறது. கள்ளிக் கூடத்தில் படிக்கும் அவள் பள்ளி விட்டு வரும் போது பைசலுடன்தான் வருவாள். அவளுக்கு சிறுநீர் கழிக்கும் உணர்வு ஏற்படுகிறது. ஆனால் நினைத்த நேரத்தில் அவ்வாறு கழித்து விட முடியாது மார்க்கம் ஒப்புக்கொள்ளாது. சிறு நீர் கழித்தால் கழுவ வேண்டும். அதற்குத் தண்ணீர் வேண்டும். கழுவா விட்டால் அது மார்க்கத்திற்கு விரோதமான செயலாகக் கருதப்படும் என்று அடக்கிக் கொண்டே வருகிறாள். இன்னும் மூன்று தெரு தள்ளியிருக்கிறது வீடு. அடிவயிறு முட்டிக் கொண்டிருக்கிறது. போய்ச் சேர்வதற்குள் மூத்திரம் கால்களுக்கடியில் வந்து விடுமோ என்கிற பயத்தில் மறுபடி ஓடத் தொடங்கினாள். ஏதேனும் சந்துக்குள் நுழைந்து அப்படியே உட்கார்ந்து பெய்து விடலாமா என்கிற எண்ணம் மூளையில் ஓடிக் கொண்டிருந்தாலும் மூத்திரம் பெய்தால் தண்ணி விட்டுக் கழுவணும் இல்லாட்டி தப்பு. சுத்தமா இல்லாட்டி முஸ்லிமே இல்லை என்ற அம்மாவின் குரல் காதில் ஒலித்து அந்த எண்ணத்தைத் தடுக்க. அவள் இன்னும் வேகமாக வீட்டை நோக்கி ஓட ஆரம்பித்தாள் (பால்யம், ப.21) என்று அவள் மேல் சுமத்தப்பட்ட சுமையாக மார்க்க நெறி காணப்படுகிறது. அதை தாயின் குரலில் உள்வாங்கிய கதீஜா அதை மீறக் கூடாது என்ற நிலையில் ஓடுகிறாள். பைசலும் அவளைப் பின்தொடர்ந்து செல்கிறான். பின்பு ஒரு தண்ணீர்த் தொட்டிக்குப் பின்புறமாக சென்று சிறுநீர் கழித்து வருகிறாள்.

அடுத்தநாள் காலையில் அவள் மதரசாவிற் குச் செல்ல வேண்டிய தேவையில்லை என்பதை நினைத்து மகிழ்கிறாள். ஆனால் பாட்டியான பொன்னி என்ன மதரசா இல்லையா அப்போ இங்க வந்து உட்கார்ந்த இந்த வெங்காயத்தை உரிச்சுக் கொடுக்கிறது. பொம்பள புள்ள அடுப்படி வேலை பழகனுமில்ல (பால்யம், ப.23) என்று பாட்டி கூறுகிறாள். அவள் வெங்காயம் உரிக்க உட்கார்ந்த பொழுது அவளுடைய அம்மா அவளிடம் வேறு வேலைகளைக் கூறுகிறாள் இப்ப என்ன விளையாட்டு வெள்ளிக்கிழமை அதுவுமா? வேலை கிடக்கு. காலை சாப்பாடு முடியணும். தண்ணி ஒரு சொம்புல எடுத்துட்டுப் பள்ளி வாசலுக்குப் போய் மோதினார்கிட்ட ஓதிக்கிட்டு வா. வந்து தேங்காய் மசாலா அரச்சுக்குடு கோழியைச் சுத்தம் பண்ணு. மத்தியானத்துக்கு நேரத்துக்குப் பிரியாணி ஆகணும். நான் குளிச்சு முடிச்சிட்டு ஆம்பளைங்க வரதுக்குள்ள சாப்பாடு பரப்பி வைக்கணும் நீ அவளை விடு (பால்யம், ப.24) என்று பல்வேறு பணிகளை ஆண்களுக்காகச் செய்ய வேண்டியிருப்பதையும் அதில் சிலவற்றை கதீஜா செய்ய வேண்டும் என்றும் கூறுகிறாள். அதன்படியே உணவு தயாரித்து உண்பதற்கான நேரம் வந்து விட கதீஜா தனக்குப் பசிக்கிறது என்று அம்மாவிடம் கூறுகிறாள். அத்தா ஜலம்மா முடிச்சுட்டு ரெண்டு மிஷ்கினோட சாப்பிட வரப் போறதாச் சொல்லி அனுப்பியிருக்காங்க. அதனால மறு உலை வச்சிருக்கேன். சோறு வெந்ததும் சாப்பிடலாம் என்ற அம்மாவைப் புரிந்து கொள்ள முடியாமல் பார்த்தாள். (பால்யம், ப.27) வீட்டில் ஆண்கள் சாப்பிட்ட பின் மிச்ச மிருந்தால்தான் பெண்கள் சாப்பிடுவார்கள் என்ற நிலை இருப்பதை அம்மா கதீஜாவிற் கு உணர்த்துகிறாள். முதல்ல வந்திருக்கிற விருந்தாளிக சாப்பிட்டடும் அவங்க சாப்பிட்டதும் மிச்சமிருந்தா சாப்பிடலாம் (பால்யம், ப.28) என்று கூறுகிறாள். ஆண்களுக்காக பெண்கள் பல்வேறு பணிகளைச் செய்வதோடு ஆண்களுக்கு

இருக்கின்ற சுதந்திரம் இல்லாமல் வீட்டிற்குள்ளே இருப்பது பற்றியும் உணவும் கூட ஆண்கள் அனைவரும் உண்ட பின்தான் உண்ண வேண்டும். மீதமில்லா விட்டால் பின்னர் சோறு சமைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்பதும் பெண்களை இஸ்லாம் குடும்ப அமைப்பில் கீழிறக்கி வைத்துள்ளமையைச் சுட்டுவதாக அமைகிறது.

முடிவுரை

பண்பாட்டு வாழ்வில் பெண்கள் மிகுதியான ஒடுக்குமுறைகளைச் சந்திக்கின்றனர் என்ற போதிலும் சமயம் போதிக்கும் வழிமுறைகளைத் தவறாகப் புரிந்து கொண்டு நடத்துகின்றனர் என்பதை பால்யம் சிறுகதை உணர்த்துகிறது. போராட்ட நிகழ்வில் கலந்து கொள்ளும் பெண்கள் தமக்கான சுதந்திரத்தைப் பற்றிப் பேசக் கூட அச்சம் கொள்ளும் நிலையில்தான் சமூகம் இருக்கிறது. ஆண்களின் அனுமதியைப்

பெற்றே அவர்கள் உலவ வேண்டும் என்ற நிலையில் ஆண் நிலையில் சமூகம், அரசியல், குடும்பம் என அனைத்தும் கட்டமைந்திருப்பதை இரு சிறுகதைகள் உணர்த்துகின்றன.

துணை நூற்பட்டியல்

1. சல்மா, பால்யம், காலச்சுவடு பதிப்பகம், நாகர்கோவில், 2022
2. ஜமாலன், குடியாண்மைச் சமூகமும் நுண்பாசிசமும், பாரதி புத்தகாலயம், சென்னை, 2022
3. எம்.எஸ்.எம்.அனஸ், இஸ்லாத்தின் தோற்றம் ஒரு சமூகப் பண்பாட்டியல் ஆய்வு, பண்பாட்டு ஆய்வு வட்டம் பேராதனை வெளியீடு, கண்டி, 1997
4. கமறுதீன் கான், இஸ்லாத்தில் மகளிர் நிலை, முஸ்லிம் பெண்கள் ஆராய்ச்சி செயற்பாட்டு முன்னணி, கொழும்பு, 1997